

ETNOANDRAGOJİ BAĞLAMINDA HALK OZANI-MOLLA
İLİŞKİSİNE BAKIŞ: ATABEK YURDU ÖRNEĞİA LOOK AT THE RELATIONSHIP BETWEEN THE AŞIK AND THE
MULLAH IN THE CONTEXT OF ETNOANDRAGOGY: THE CASE OF
ATABEK COUNTRYВЗГЛЯД НА ВЗАИМООТНОШЕНИЕ АШУГОВ И МУЛЛ В
КОНТЕКСТЕ ЭТНОАНДРАГОГИКИ НА ПРИМЕРЕ
АТАБАГСКОГО КРАЯ (АТАБЕК ЮРДУ)İkram Çınar¹**Makale Türü: Araştırma Makalesi****Makale Bilgileri****Geliş Tarihi**

13.12.2021

Kabul Tarihi

17.12.2021

Anahtar KelimelerEtnopedagoji
Yetişkin Eğitim
Etnoandragoji
Halk Eğitimi
Âşık Edebiyatı
Andragoji
Eğitim Politikası**Öz**

Eğitim, biyolojik bir varlık olan insan yavrusunu insanlara ait kültürel mirası aktararak ataları gibi bir yetişkin insan yapma çalışmasıdır. Bu eğitim çalışması, ailede, toplumda ve okulda sürdürülür. Çocuğun aile ve toplum içinde eğitilmesi etnopedagojinin konusu iken, okulda eğitilmesi de pedagojinin konusudur. Eğitim, kişi yetişkinliğe erişince bitmez, yaşam boyu devam eder. Okul çağı dışına çıkan yetişkinlerin eğitimleri de sürer. Bu eğitim informal bir eğitimidir. Yetişkin insanlar her yerde ve her türlü araçtan yararlanarak kendiliğinden öğrenirler. Bu öğrenmeler, medya, sokak, sosyal mekânlar, sanatsal etkinlikler ve ibadethanelerde olabilir. Önceki yüzyıllarda köy ve mahallelerdeki ibadethane görevlileri toplumun kanaat önderleriydi. Başka bir kanaat önderi ise halk ozanlarıdır. Bunlar hikâye anlatıp türkü söyleyerek Dede Korkut geleneğini sürdüren eğitimcilerdir. Halk ozanları, 20. yüzyılın ortalarına kadar etkili olmuş ve Türk toplumlarında yetişkinleri eğiten ve eğlendiren bilge kişi rolünü oynamışlardır. Bunların yaptığı eğitimi etnoandragoji olarak adlandırmak mümkündür. Geleneksel toplumda mollalar ve âşıklar genellikle birbirleriyle iyi geçinmiş ve birbirlerini tamamlamışlardır. Ancak bazen sürtüşükleri de olmuştur. Bu makalede kanaat önderi olarak âşık ve mollaların çekişmeleri incelenmiştir.

Article Info**Received**

13.12.2021

Accepted

17.12.2021

KeywordsEthnoandragogy
Adult Education
Ethnopedagogy**Abstract**

Education is the task of making a human offspring, which is a biological entity, into an adult human like his/her ancestors by transferring the cultural heritage that belongs to humans. This task of education is pursued in the family, community and school. While education of the child in the family and community is the subject of ethnopedagogy, education of the child at school is the subject of pedagogy. Education does not end when a person reaches adulthood, but continues throughout his/her life. The education of adults who are beyond school age also continues. This education is an informal education. Adults learn on their own, everywhere and using

¹ Doç. Dr., Kafkas Üniversitesi, Dede Korkut Eğitim Fakültesi, ikramcinar@gmail.com, ORCID: 0000-0002-0645-1895.

Public Education
Ashik Literature
Andragogy
Education Policy

all kinds of tools. This learning can be in the media, street, social spaces, artistic events and places of worship. In previous centuries, officials at places of worship in villages and neighbourhoods were the opinion leaders of the community. Other opinion leaders were the folk poets. These were the instructors who continued the tradition of Dede Korkut by telling stories and singing folk songs. Folk poets remained influential until the middle of the 20th century and played the role of sages who educated and entertained adults in Turkish societies. It is possible to name the instruction they gave as ethnoandragogy. In traditional society, the *mullahs* and *ashiks* (folk poets) were generally on good terms with each other and complemented one another. However, they did have disagreements on occasions. In this article, the conflicts of the ashiks and mullahs as opinion leaders are examined.

Информация о статье

Дата прибытия
13.12.2021

Дата приема
17.12.2021

Ключевые слова

Этноандрагогика
Образование
Взрослых
Этнопедагогика
Народное
Образование
Ашугская Литература
Андрогогика
Политика
Образования

Резюме

Образование — это работа по превращению человеческого потомства, которое является биологическим созданием, в зрелых людей, подобных своим предкам, путем передачи культурного наследия. Такого рода образовательная работа проводится в семье, обществе и школе. Если воспитание ребенка в семье и обществе является предметом этнопедагогика, то обучение ребенка в школе — предмет педагогики. Образование не завершается, в тот момент когда человек достигает совершеннолетия, оно продолжается на протяжении всей его жизни. Продолжается также образование взрослых, которые вышли из школьного возраста. Это неформальное образование. Взрослые познают новые знания везде и с использованием всевозможных инструментов. Эти знания могут быть получены в средствах массовой информации, на улицах, в общественных местах, на художественных мероприятиях и в местах религиозного поклонения. В предыдущие века служащие религиозных учреждений тех или иных деревень и окрестностей были лидерами-наставниками своего общества. Были и другие лидеры-наставники — народные поэты ашуги. Это наставники, которые продолжали традиции Деде Коркута, рассказывая народные сказания и исполняя народные песни. Ашуги того времени пользовались влиянием на свое общество до середины 20 века и осуществляли роль мудрецов, обучающих и развлекающих взрослых в турецких общинах. Образование, которое они давали можно назвать этноандрагогикой. В традиционном обществе муллы и ашуги часто хорошо ладили и дополняли друг друга. Однако иногда между ними возникали некоторые разногласия. В данной статье рассматриваются конфликты ашугов и мулл как лидеров-наставников своего общества.

1. GİRİŞ

Türkiye’de pedagoji kavramı genellikle genel anlamdaki eğitim veya eğitim bilimi olarak açıklanmıştır (Alaylıoğlu ve Oğuzkan, 1976; Bakırcıoğlu, 2016; Cevizci, 2010; Öncül, 2000; Redhouse, 2010). Pedagoji, *Ansiklopedik Eğitim Sözlüğü*’nde “eğitbilim” sözcüğü ile karşılanmış ve iki anlam verilmiş: Pedagoji, “eğitimin ilke, metot ve uygulamalarını sistemli biçimde inceleyen bilim.” ve “öğretme sanatına, uygulamalarına veya öğretmenlik mesleğine verilen ad” olarak tanımlanmıştır (Alaylıoğlu ve Oğuzkan, 1976). *Pedagoji Sözlüğü*’nün yazarı Foulquié ise (1994: 390) “çocukları yetiştirmek sanatı” ve “Çocuğun eğitimini konu alan disiplin olarak nitelendiriyor. Çocuk bilimini (pedaloji), eğitim tekniklerinin bilgisini ve bu tekniklere uygulamak sanatını içerir.” diyor. Fransız eğitimci Foulquié pedagojiyi açıkça çocuk eğitimiyle ilişkilendirir. Nitekim, pedoloji veya paedology (çocuk bilimi) pediatri (çocuk hastalıkları bilimi) ve pedofili (sübyancılık) gibi kavramlar da aynı biçimde çocukla ilişkilidir. Knowles (1996: 26) pedagojinin sözcük anlamının “çocuklara öğretme

sanatı ve bilimi” olarak bildirdikten sonra, “çünkü terim Yunanca çocuk anlamına gelen ‘paid’ ile ‘...nin lideri’ anlamına gelen ‘agogos’ sözcüklerinden türetilmiştir.” demektedir. Pedagoji açıklaması konusunda Foulquié ve Knowles’ın açıklamasını geçerli saymak gerekir.

Yaygın olmamakla birlikte formal eğitim çalışmaları iki sınıfa ayrılarak incelenir. Çocuk eğitimiyle ilgili olan kısmı pedagoji, yetişkinlerin eğitimiyle ilgili olan kısmı da andragojidir. Bu ayrımın altında yatan bilgi, çocuk ile yetişkinlerin öğrenme psikolojisi bağlamındaki farklılıklarıdır. Pedagoji ve andragoji alanlarının her ikisi de eğitimle ilgili olmakla birlikte hedef kitleleri farklı olduğu için öğretim ilkeleri, yöntemleri ve öğretimde kullandığı araçları da farklıdır.

Şekil 1. Eğitim

Türkiye’de “yetişkin eğitimi” İngilizcedeki “adult education” kavramına karşılık olarak kullanılmaktadır (Duman, 1999: 35). Duman, yine de yetişkin eğitimi Knowles’dan hareketle Andragoji olarak da adlandırmaktadır (1999: 120). Andragoji ise yetişkinlerin öğrenme biçim, ilke, amaç ve araçlarıyla ilgili eğitimidir. Bu bağlamda Andragoji, örgün eğitim dışına çıkan yetişkinlerin bir biçimde beceri geliştirmek amacıyla devam ettiği kursları ve hizmet içi eğitim çalışmalarını kapsamaktadır. Öte yandan bir de algın (informal) eğitim kavramı vardır. UNESCO’nun Yetişkin Eğitimi Terimleri Sözlüğü’nde algın eğitim şöyle tanımlanmaktadır (Duman, 1999: 77): “Algın eğitim, her bireye yaşamboyu günlük yaşantılardan, eğitimsel etkilerden ve çevre kaynaklarından -aileden, komşulardan, işten, oyundan, pazardan, kitaplardan ve kitle iletişim araçlarından- tutumlar, değerler, beceri ve bilgiler kazandıran süreç.”

Pedagoji ve Andragoji gibi eğitim çabaları, okulun olmadığı zamanlar ve şimdi de okul dışında, belli bir toplum merkezli olarak eğitimin sürdürülmesi olarak ele alındığında, çocuklar açısından etnopedagoji ortaya çıkmıştır (Çınar, 2020). Etnopedagoji, Volkov (1974) tarafından geliştirilen yeni bir bilimdir. Ancak yetişkin eğitimi açısından yani andragoji perspektifinden etno merkezli bakınca da etnoandragoji gibi bir alanın bulunması gerektiği sonucu ortaya çıkar. Bu kavramları algın eğitim türü içinde değerlendirmek ve millî eğitim politikalarıyla ilişkilendirmek gerekir.

Etnopedagoji, bir toplumun çocuk yetiştirmeye ilişkin tarihin derinliklerinden geliştirilerek taşıdığı etnik-ulusal bilgi ve bilinci, yetişkinliğindeki yükümlülükleri taşıması için çocukluğunda çocuklara aktardığı ideal ergin insan tasarımı, çocuk eğitiminde kullandığı materyal ve öğretim yöntemlerini araştıran çocuk eğitimi bilimidir.

Etnoandragoji için şöyle bir tanım önerilebilir: Bir toplumun erginlerini (yetişkinlerini) informal yollarla, kendi geleneğindeki yaşam felsefesine göre tanımladığı ülküsel insan modelini yaşamboyu süren bir eğitimle geliştirmesidir. İnfomal yoldan kasıt okul ve kurs gibi ortamlar dışında, kendi halk edebiyatı, sanatı, kültürü ve felsefesiyle yoğurarak eğitmesidir.

Etnoandragojinin en etkili aracı halkbilimdir. Halkbilim (folklor), edebiyatın, kültür ve sanatın temelini oluşturmaktadır. Cumhuriyetle yeniden inşa ve modernlik, geleneğin üzerinden ve onun estetiğinden yararlanarak yapılmıştır. Konunun bu boyutu halkbilimcilerin konusudur. Halkbilimin bir eğitimciyi ilgilendiren tarafı, onun aynı zamanda bir eğitim aracı olmasındandır. Orta Çağ’da Türk toplumları yabancı dilde ve kültürde (Arapça-Farsça) eğitim yapan Medreseden yararlanamamıştır.

Uzak durdukları bile söylenebilir. İşte bu ortamda en önemli eğitim aracı halk edebiyatı ürünleriydi. Bu ürünleri üretilen aktaran eğitimciler ise âşıklardı. Âşıklar, Dede Korkut geleneğini sürdürmüşlerdir. Dede Korkut geleneği ve âşık meclisleri aslında halkın geleneksel yetişkin eğitim ortamlarıdır ve sürdürülen etkinlik etnoandragojidir.

Etnoandragoji ile toplumun değerler sisteminin çerçevesi çizilir, yeniden üretilerek kültür unsurları güncellenir ve sözlü kültür ortamında bilge yetişkinler tarafından topluma aktarılır. Bilge yetişkinler halk ozanları, mollalar, sevilip sayılan erdemli kişiler ve aile büyükleridir. Halk ozanları düşünür, sanatçı, kanaat önderi, referans kişi, aydınlatıcı, yol gösterici ve arif kişilerdir. İnsanlara yakındırlar ve yad-yabancı sayılmazlar. Din adamları ise etnokültürel sistemin sürmesi için gereken bilgiyi taşıyan din kurumunun temsilcileridir. Görevin doğası gereği din kurallarını açıklama, davranışların çerçevesini çizme ve istenilen davranışları tanımlamak da görevinin gereğidir. Bu görevi yaparken katı ve sert tutum takınması halinde bireysel ve toplumsal gelişmeyi engelleme etkisi de yaratabilmektedir. Bu durumda halk ozanları halktan yana tutum takınır ve halkı molla baskısından korumaya çalışır. Aşağıda şiirine yer verilen Âşık Huzurî'nin böylesi bir mollaya şiir yazarak öğüt vermesi buna bir örnektir. Bu tür durumlarda âşık ile molla arasında sürtüşme çıkabilir. Molla güçlüdür, zira din adına konuşmaktadır. Karşı çıkmak riskli olabilir. Bu yüzden âşık ile molla arasında olabildiğince sürtüşmemeye gayret ettikleri düşünülebilir. Geleneksel toplumda yetişkinlerin eğitimi bu zemin üzerinde ilerlerdi.

1.1. ÂŞIK VE MOLLA

Orta çağ boyunca toplumun bilgi ihtiyacı iki kaynaktan karşılanırdı. Bunların birincisi halk ozanları (âşıklar), diğeri ise din adamlarıdır. Din adamları genel olarak “molla” diye bilinir ve adlandırılırdı. Bunların bazıları geleneksel eğitim kurumu olan medreseye devam ettikleri de olurdu.

Bir öğretim kurumu ya da bilim kurumu olarak Medrese 16. yüzyıldan sonra büyük ölçüde çökmüştü. Halk ozanları ve imamların medreseden yetişme oranları da yüksek değildi. Kaldı ki, Osmanlı Devleti bile İstanbul'daki birkaç medrese dışındakileri medreseden saymıyor, bu yüzden Anadolu medreselerinde isyanlar yükseliyordu (Akdağ, 1949). Halkın medrese dediği yer, 8-10 yaşlarındaki çocukların eğer varsa, köydeki cami bitişiğinde bulunan ve namaz vakitleri dışında, imamın da yapacak başka işi yoksa, köyün ya da mahallenin çocuklarına okuma yazma öğretme, namaz kılmayı gösterme, 32 farz gibi ilmihal bilgileri ezberletme işini yaptığı, kış aylarında iki ya da üç yıl eğitimin sürdüğü bir yerdir.

Halk, öğretmenini ve bilgi kaynağını içinden çıkarır. O koşullarda âşıklar öğretmen, folklor ise eğitim müfredatıdır. Bütün Orta Çağ toplumlarında olduğu gibi, toplumsal yaşamda din çok özel ve önemli bir yer tutardı. Modern toplumdaki kurum ve kuruluşlar henüz gelişmediğinden bütün yük din kurumunun omuzuna yüklenmişti. İşte bu ortamda âşıklar da din kurumunun bazen sözcüsü bazen temsilcisi olmuştur. Özellikle Alevi-Bektaşî toplumlarında din büyükleri aynı zamanda iyi saz çalan ve deyiş söyleyen kişilerdi. Sünnilerde ise imamın böyle bir yönü genellikle yoktur. Hem âşık hem de imam olan âşıklar da vardır, Âşık Zülâlî ve Âşık Sefîli gibi. Âşıklar dünyanın güzelliklerinden, yaşama sevincinden, sevdadan da söz eder, daha özgürlükçü tavır alır, genellikle daha popüler olurlardı. Dini ilmihal düzeyinde algılayan ve biçimsel özellikleri önde tutan mollaların âşıklarla bazen karşı karşıya geldikleri görülmüştür. Yunus Emre ve Molla Kasım anlatısı buna bir örnektir.

Anlatıya göre (Özçelik, 2010: 55) “Yunus, üç bin şiir söylemiş. Bunları bir divan haline getirmiş. Molla Kasım adlı şeriat bilgini bir su kenarına oturup bu şiirleri okumaya başlamış. Bunlardan binini okumuş ve şeriatı aykırı bularak yakmış. Kalan bin tanesini de aynı nedenle suya atmış. Üçüncü bine başlayınca şu dizelerle karşılaşmış:

“Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme

Seni sigaya çeken bir molla Kasım gelir.”

Bu dizeleri okuyan Molla Kasım, Yunus’un kerametine inanmış. Divanı öpüp alnına koymuş. Fakat ne çare ki elde bin şiir kalmış. Şimdi Yunus’un o yakılan bin şiiri gökte kuşlar ve melekler, suya atılan bin tanesini balıklar, kalan bin tanesini de insanlar okumaktaymış. Bu anlatı, ozanlar ile mollaların çekişme nedenlerini açıklar niteliktedir.

1.2. ATABEK YURDU

Atabek Yurdu, 1267’de Posof-Caksu’da İlhanlılarca kurulan atabeylik yönetiminin bütünlüğü pek bozulmayan yüzlerce yıllık yönetim bölgesidir. Bu bölge İlhanlı, Akkoyunlu, Karakoyunlu, Safevi ve 1578’den itibaren Osmanlı Devleti ile birlikte yaşayan şimdiki Ahıska, Ardahan, Artvin, Erzurum, Kars ve bazı dönemlerde Batum’u da içine alan bölgedir. Bölge, Osmanlı Devleti zamanında Çıldır Eyaleti, bazen de Ahıska Paşalığı olarak adlandırılmıştır.

Atabekliler Sünni Müslümanlardır. Dinî uygulamalarını Hanefi-Maturidi mezhebinin açıklamalarına dayalı olarak yaparlar. Atabek Yurdu’ndaki ozanlar dine saygılı davranmış, din içerikli şiirler yazmış, türküler de söylemiştir. Öte yandan imamlar da genellikle âşıklara tabi olmuş gibidirler. Ancak bazen âşıklarla ters düşmüşlerdir. Bazı mollalar bağlama (saz) karşıtıdır. Âşıklardan saz çalmadan şiir (özellikle ilahi) söylemelerini istemişlerdir. Şiirlerin saz ve müzikle birleştiğinde ortaya çıkan türkü ve onun etkisi bazı mollaları tedirgin etmiştir.

İşte bu koşullar altında mollalar ile âşıklar arasında geçmişte de sürtüşmeler olurdu. Bu yazıda Atabek Yurdu’nun altı halk ozanı örneğinde âşık-molla çelişkileri irdelenmiştir. Bu âşıklar, Posoflu Âşık Üzeyir, Ahıskalı Ozan Çerkezoğlu, Narmanlı Sümmani, Posoflu Âşık Zülâlî, Yusufelili Huzurî ve Âşık Müdâmî’dir.

1.2.1. Âşık Üzeyir (Fakirî) (1770-1836)

Âşık Üzeyir, türkülerinde Fakirî mahlasını kullanır. Posof’un şimdiki adı Aşıküzeyir olan köyündendir. Zamanının önemli âşıklarından biridir. Oğlu Ferhat (Feryadî) ve torunu Süleyman da âşıktır. Âşık Zülâlî de Âşık Feryadî tarafından yetiştirilmiştir. 20. yüzyılın en büyük âşıklarından olan Posoflu ünlü Âşık Müdâmî de Âşık Üzeyir’in torunlarından (Çınar, 2021).

Köyünde bir yangın olur ve Âşık Üzeyirlerin evi yanar. Köylüler ve akrabaları yardımcı olur. Yine de Âşık Üzeyir para kazanmak için gurbete çıkar. O dönemde çalışılabilecek yerler yakındaki Batum ve Kırım gibi yerlerdir. Üzeyir Usta, Batum’a gider. Batum’da zengin bir mollanın yanında işe başlar. Bayraktaroğlu’nun (2017: 95) aktardığına göre, Üzeyir tütün kullanırmış. Molla ise tütün içenleri hiç sevmezmiş. Üzeyir’i tütün içerken görünce onu işten çıkarır. Bu molla, Sınskal (Kıvılcım) Hoca olarak biliniyormuş.

Üzeyir Usta, mollaya “Üç soru soracağım, cevap verebilirsen tamam. Cevap veremezsen senden bir heybe tütün isterim.” der. Molla kabul eder. Bunun üzerine Âşık Üzeyir şunu söyler (Bayraktaroğlu, 2017: 96-97):

“Arşta bir cami var, kimin yapısı?

Kaçtır penceresi, kaçtır kapısı?

Kimdir imam, müezzin, kimin tapısı?

Haberin var mıdır, haber ver Molla.

*Arşta bir horoz var, neye kaimdir?
Neye kaim durur, yemi nedendir?
İnci midir, sedef midir, nedendir?
Haberin var mı, haber ver Molla.*

*Sen öyle mi sandın, Fakir uyuyor,
Yedi kat yerleri, bir bir sayıyor,
Acıkamaz mı kızıl öküz ne yiyor?
Haberin var mı, haber ver Molla.”*

Bunun üzerine Molla sessizce gider. Bir heybe dolusu tütün getirir ve Üzeyir’e verir. “Al aç, sana serbesttir. İster çalış ister çalışma.” der.

Âşık Üzeyir, bir gün Batum’da gezinirken kalabalık bir molla grubuyla karşılaşır. Grubun başındaki yine aynı molla vardır ve Âşık Üzeyir’i tanımaktadır. Molla, âşıklığın günah, âşıkların da aşağılık, bir şey bilmeyen cahil kişiler olduğunu söyler. Bunun üzerine Âşık Üzeyir şu soruları sorar (Özsoy ve Ataman, 1993):

*Benden sual olsun âlim olana
Bir “Elham”ın kaç rivâyet “dal”ı var?
Nice bin “kaf” “kef” var, Kur’an içinde
Nice bin “sin”, “şın” nice “dal”ı var?*

*Hârut, Mârut derler Hakk’ın meleği
Nerde kabul oldu, O’nun dileği?
Canı cesedinde, sizler yüreği
Bunu bilmeyenin ne kemâli var?*

*Fakirî der bunlar azâd olursa
Başı değse birbirine delirse
Bir kişide iki avrat olursa
Ley ü nehâr onun kalmakalı var.*

Molla Sinskal cevap veremez, Fakirî soruları cevaplandırır. Âşıkların âlim ve fazıl kimseler olduğunu mollaya tasdik ettirir. Bayraktaroğlu (2017: 97), bu mollanın Batum müftüsü olduğunu belirtir.

1.2.2. Çerkezoğlu (19. Yüzyıl)

Çerkezoğlu, 19. yüzyılın başlarında Posof ile Ahıska arasında bir yer olan Altunkale’de (Kobliyan’da) yaşamıştır. Hakkında fazla bilgi yoktur. Fahrettin Kırzioğlu (1966: 85), 1297 tarihli Posof cönkünden aldığı bir şiirini yayınlamıştır. Kırzioğlu, şiirlerinden Çerkezoğlu’nun 1801 ve 1806 yıllarında hayatta olduğu çıkarsamasını yapmaktadır. Kırzioğlu’nun Posof’ta yaptığı derlemelerde Çerkezoğlu’nun birkaç şiirine daha ulaştığı anlaşılmaktadır (Ergun, Ts: 1108). Nefeslerinden biri Koca (1990) tarafından yayınlanmıştır.

Ahıska’da “kuru-sofu” bir imam, bahçesinde sürekli olarak çalışan bir adama sataşır. “Dünya malına çok emek vermenin boş bir iş olduğunu; ölmeyecek kadar geçimin yeteceğini” söyler. Bu olay üzerine okumuş, arif ve uyanık bir kişi olan Çerkezoğlu şu şiiriyle imama seslenir (Kırzioğlu, 1966: 85-86; Zeyrek, 2006: 81):

*Allah'ı seversen kandırma nâsı,
Hoca, bu yaptığın hezryan değil mi?
Gayretle minnetsiz yaşamayı sen,
“Hubb-i sivâ” dersin, yalan değil mi?*

*Baki gibi çalış buyurdu Resul,
Helal devlet kazan, etme tese'ül,
Dünyada rahatça yaşamak hasıl,
Furkan'da Hadiste beyan değil mi?*

*Görürsün ne şevket buldu, düşmanı,
Günbegün gayretle tuttu cihanı,
İslam zebun kaldı Küffar'dan yanı,
Gözümüz önünde ıyan değil mi?*

*Koca Gence, Şirvan al kan boyandı,
Ulema yatağı Şeki de yandı,
Tiflîz'den Azgur'a geldi dayandı,
Bunlar bize hitap, “uyan”, değil mi?*

*Cahil ü cühela meydanı aldı,
Hünkâr, vezir, kadı, gaflete daldı,
Gayret bizden kalktı, küffarı buldu,
İbret alan yoktur, zıyan değil mi?*

*Çerkezoğlu'nda dert çoktur, ey hoca,
Bari sen de dinle, et kadrin yüca,
Bize çalışmaktır kâr, gündüz geca,
Bu yolu bırakan, yayan değil mi?*

İslam dininde çalışmak ibadet etmek gibi değerlendirilir. Çerkezoğlu şiirinde bu noktadan hareket ederek mollaya âdeta din dersi verir gibidir. Üstelik çalışmak ile kalkınma, ilerleme, güçlenme ve düşmana karşı güç elde etme ilişkisini de kurmaktadır.

1.2.3. Âşık Sümmanî (1861-1914)

Sümmanî, Erzurum'un Narman ilçesindedir. Âşık Zülâlî ve Âşık Şenlik gibi, bölgenin büyük ozanlarından biridir. Çok gezmiş, çok şiir yazmış ve türkü söylemiştir. Âşık Sümmanî bir gün Kağızman'ın Camuşlu köyüne gider. Ramazan Bayramı öncesi, arife günüdür. Köylüler Sümmanî'ye rica ederler (Erkal, 2007: 15):

“Sümmanî sazını indir hele! Bu cemaat seni dinlemek için toplanmış.” derler. Orada bulunan Rıza adındaki imam bu söze fena halde kızar:

“Bak, bak demezler ki hoca bu aziz günde getir kitabı bize vaaz et! Saz da cehennemin nişanesidir. Derler ki Sümmanî saz çal!”

Bunun üzerine Sümmanî ah çekip gözlerinden nisan yağmuru gibi yaş dökerek:

“Hocam, hocam! Mademki sen sazı sevmezsin, bu saz bizim elimizde bizim sanatımızı ispat edici bir nesnedir. Madem sazı sevmezsin sana sazsız olarak on altılık bir semai okuyacağım” der ve şunları söyler (Erkal, 2007: 371):

*“Zeminde kur gönül tahtı gözetme burcu sarayı
Kaçıncı bâbda alimsin bilirsin ilmi imlayı
Ne kafeste mahpus etmiş arifler dâr-ı dünyayı
Hemen bir sen mi bilirsin hocam şeriâtı garrâyı
Bizi halk eyleyen Halik bilir âlâyı ednayı*

*Senin bildiğin esrara çeken var Bismillahi
Sana kimler hüccet verdi bana mülk ettin günahı
Yirmi dokuz harf içre cem etmiş ilm-i Kur'an'ı
Hemen bir sen öğrendin hocam şeriati garrayı
Bizi halk eyleyen Halik bilir âlâyı ednayı*

*Fatihâ-i şerif içinde yoktur yedi hurufatı
Yedi harfte ne isim var beyan etsen tutsam râhu
Nazar kıl mümin kalbine seyret Kâbe-i Beytullâhu
Hemen bir sen öğrendin hocam şeriati garrayı
Bizi halk eyleyen Halik bilir âlâyı ednayı*

*Elif Allah'ın ismidir dolaşır ruh-ı revanı
Sebep ne ki üç harf ile zikrederler anı
İlm-i ledünde mi gördün Sümman'a kıldın bühtanı
Hemen bir sen öğrendin hocam şeriati garrayı
Bizi halk eyleyen Halik bilir âlâyı ednayı”*

Sümmanî, üzüntüsünü dile getirirken sitem de eder. Dinî konuları bildiğini ve derin sayılabilecek dinî bilgilere vakıf olduğunu sergiler. Bir yandan da imama, dinsel konularda bilgilere sahip olanın sadece kendisi olmadığı, bir âşık olarak kendisinin de yüksek dinsel bilgilere sahip olduğunu dile getirir ve Allah'a havale eder.

1.2.4. Âşık Zülâlî (1873-1956)

Âşık Zülâlî Posofludur. 93 Harbi'nden sonra Rusya'nın işgali altında büyümüştür. Gençliğinde Ahıskalı düşünür ve yazar Ömer Faik Numanzade ile Azerbaycan'da cedit okullarında öğretmenlik yapmıştır (Numanzade, 2000: 53). Bölgenin büyük âşıklarındandır.

Dördüncü şiir Posoflu Âşık Zülâlî'den. Kendisi hem Ceditçi bir öğretmen olup bilimsel eğitim yapması hem de imamlık yapan birisi olarak imamları hicvederek eleştirmesi ile ilgi çeker. İçeriden biri olarak yadırgadığı imamlık hallerini çok nazik bir üslupla eleştirmiştir. Nezaketi, sanki o yadırgatıcı işleri kendisi yapıyormuş ve kendiyile alay ediyormuş gibi olmasındadır. “Dokuz yüz kırkta köy imamı oldum” diye başlayan şiiri mollaların yaptıkları usulsüzlükleri hicvetmektedir. Çerkezoğlu ve Sümmanî'den ayrı bir yaklaşım izlemiştir. Onlar mollaya karşı söylerken, Zülâlî mollaymış gibi söylemiştir (Zeyrek, 1988: 120-121):

*“Dokuz yüz kırkta köy imamı oldum
Ne bilem takdiri neler olacak
Başıma ben bela arardım buldum
Meğer çekilecek çile dolacak*

*Başladı ölüler üçer hem beşer
Günde talihime yüz lira düşer
Sevumdan salattan kırkar ellişer
Yığıldı pangonotlar oldu bir kucak*

*Hastacılar geldi ayağa kalktım
Üzerlik toplattım muskalar yazdım
Dediler nolacak talihe baktım
Dedim ya ölür ya ölmez ya kalacak*

*O gün geldi yine bize bir hasta
Cebinde pangınol olmuştu deste
Onbeş lira aldım yüz daha üste
Köyün muhtarıyla olduk bacanak*

*Kaza bu ya bir gün öldü bir fakir
Kefen parası yok evi tamtakır
Aldık ıskatını tıkr tıkr
Çocuklara kalmadı kab kakak*

*Bir sabah kalkınca dedim, ya Fettah
Bugün bir cenaze yok mu, bir nikah
İkisini birden halk etti Allah
Dünyada sevdiğim bir gündür ancak.*

*Biri bir gün dedi, davete gidek
Gidelim hocam ki, vardır çok yemek
Güllaç baklavalar yağlıca börek
Helva kadayıflar gayet yumuşak.*

*Gittik yedik sıra duaya geldi
Dedim biraz daha kırk lokma kaldı
Mide doldu bağırsaklar kabardı
Öleyazdım, şükür kırıldı kuşak.*

*Artık köy içinde dinlenir sözüm
Yırtıldı perdesi utanmaz yüzüm
Bir gün bir kadına düşsün mü gözüm
Az kaldı ki yedik bir tatlı dayak.*

*Dedim gel Zülali, bu meslekten sap
Nasip kısmetin özge yerden kap
Neylersin imamlığı şairliğin yap
Böyle riyakârlık senden çok irak.”*

1.2.5. Yusufelili Âşık Huzurî (1886-1951)

Ali Huzurî Coşkun, Yusufeli’de dünyaya geldi. Aralarında imamlığın da bulunduğu çeşitli işlerde çalıştı. Güçlü bir halk ozanıdır. Huzurî, 1943 yılında Bursa’da İnegöl’ün Alaçam köyüne gider. Köylüler

imamın verdiđi vaazlardan söz eder. Bunun üzerine Huzurî 20 kıtalık bir řiir yazarak imama vermelerini ister (Özder, 2015: 193-195). řiirde imamın insana bakışı eleřtirilmektedir.

*“Nasihatım kulađına küpe et
İlm ü ameline güvenme hocam
Şeriati öğren, tarikata git
Her softa sözüne inanma hocam*

*Dıřta kıymet yoktur içerisini sil
Nafile namazı tenhalarda kıl
El ayıbın arama kusurunu bil
Kimsenin suçunu söyleme hocam*

(...)

*Günahkârı görüp tekdir eyleme
Kimsenin yanında tahkir eyleme
Hiddetle, řiddetle takrir eyleme
Nefs ile şeytana yaranma hocam*

(...)

*Kendi kendini bil, benliđi bırak
“Men aref nefsihi” rumuzunu çak
Hakkı ister isen öz kalbine bak
Kâbe’de, mescitte paslanma hocam*

*İbadettir helalinden kazanmak
Ümmetin hayırlısı halka yaranmak
Dođru deđil tenhalarda dolanmak
Yaz ve kışta çalıř usanma hocam*

(...)

*Hoř gör kim olursa gelip gideni
İster köylü olsun ister medeni
İyilikle utandır kemlik edeni
Terazi başında utanma hocam*

(...)

*Hulûsun tam ise gittiđin izle
Bulursun caddeyi, kořarsan hızla
Kendi hamamında kendini temizle
Her sahte su ile kirlenme hocam*

Huzurî, bu řiirinde dar düşünceli olduđunu düşündüđü mollaya insana, olaylara ve dünyaya geniş bir açıdan bakması, inancı, insanları dođrultacak ve güzeltecek biçimde yorumlaması gerektiđini telkin ediyor. Huzurî, olumlamadıđı molla tipini bir kořmasında da şöyle eleřtirir (Özder, 2015: 162):

*“Riyakâr sofunun kalbi kararmıř
Temizlenmek için hamam bulamaz
Hatasız, günahsız adam ararmıř
Ahlakına uygun imam bulamaz*

*Dervişim diyende olur mu gurur
Kendini beğenir, ele taş vurur
Eteği belinde Kâbe'ye yürür
Girse Beytullaha İslam beğenmez..."*

1.2.6. Âşık Müdâmî (1914-1968)

Posoflu Âşık Sabit Müdâmî bir imamın oğludur. Kendisi de bazı dönemlerde imamlık yapmıştır ve dinsel konuları iyi bilen bir halk ozanıdır. Şiirlerinde dinsel ve ulusal konulara önemle yer vermiştir. 1914'te dünyaya gelmiş, savaş, yoksulluk ve cehalet koşullarında büyürken Ceditçilikle tanışmış, Cumhuriyetin aydınlığında büyümüştür. Atatürk için yazdığı ağıt (Kan Ağlar Gözlerim) dikkat çekmiş ve beğenilmiştir. Necatigil (1988: 84-85), Müdamî'nin bu şiirini Boratav ve Fıratlı'nın 1943 yılında yayınlanan "İzahlı Halk Şiiri Antolojisi" adlı kitabından alıntılanmış:

*Kan ağlar gözlerim hicran elinden
Döker tane tane yaşın Atatürk
Bizi sen kurtardın düşman elinden
Dünyaya değerdi başın Atatürk*

*Canın yurt uğruna fedakâr idi
Sağlığın millete tunç siper idi
Kırk evliya kerameti var idi
Vahiy idi fikrin düşün Atatürk
(...)
Giyelim karalar dökelim allar
Ebedi hatıra kurduğum yollar
Çürüsün emeğin yitiren diller
Yok geçmiş çağlarda eşin Atatürk*

*Yıkılaydı evi Melekülmeytin
Atamın üstüne gül kefen örtün
Düşmanların yüreğinde heybetin
Mızrak idi gözün kaşın Atatürk*

*Ağlar Müdam evlâdınla milletin
Yürürüz yolunda şaşmadan metin
Ebede dek yaşar maneviyetin
Nur olsun toprağın taşın Atatürk*

Şiirdeki bir dörtlük yüzeysel düşünceli insanların dikkatini çekmiş, kadimcileri ise irkiltmiş olmalıdır. O dörtlük şöyledir: "Canın yurt uğruna fedakâr idi / Sağlığın millete tunç siper idi / Kırk evliya kerameti var idi / Vahiy idi fikrin, düşün Atatürk". Burada geçen "vahiy" kavramı Atatürk'ün eylemleriyle vahyin gereğini yaptığını mı işaret ediyordu yoksa Atatürk'e evliyalık mı atfediyordu? "Kırk evliya kerametine" sahip olduğunu söylemesi çok zor koşullarda büyük işler başardığının bir anlatımı ve edebi bir benzetim olarak düşünülmelidir. Ayrıca dinî konuları iyi bilen bir hak âşığının dilinin sürçmesi beklenemez.

Atabek Yurdu'nu ve kültürünü iyi bilenlerden biri olan gazeteci yazar Cazim Gürbüz (2019: 71), romanında, bu konuyu imam ile Müdamî'ye roman kurgusu içinde tartıştırır.

Romanda imam Müdami'yi sorularıyla sıkıştırmak ister: “Atatürk’e vahiy nasıl gelir, kırk evliya kudreti nasıl olur? Yazar Müdami’yi konuşturur:

“Vahiy gelmese, o adam o olmaz işleri, nasıl olur ederdi? O ne etmişse Allah’ın izni ile etmiştir. Evliya kudretine gelince, o sözün gelişi, aslında evliyaların kudreti onun kudretinin yanında nedir ki?”

İmam yine ikna olmaz. Yazar imamın kadimci kimliğini konuşturur (Gürbüz, 2019: 71):

“Ama dine aykırı işleri var!”

Gürbüz, Müdami’yi bu kez bir Ceditçi gibi konuşturur:

“Hangi işi aykırı, o geldiği zaman o din ne halde idi git araştır oku yeğenim. Yahu benim babam da hoca idi. Kahraman Hoca... İyi adamdı, temiz adamdı, mert adamdı, ama geri kafalı bir adamdı o devrin tüm mollaları gibi. Ben onun korkusundan bu sazi 1934’ten 1937’ye kadar üç sene gizli çaldım. Sazımı götürür amcamın ambarında saklardım. Amcam kızmazdı, hoşgörülü, geniş görüşlü bir adamdı. Şimdi bu neden oluyor, yani iki kardeşten biri sazi dinliyor, teşvik ediyor, öteki düşman. Yani yeğenim, sen de hoca olacaksın, aslında hocalarla âşıkların keçileri aynı çayırda otlamaz.”

2. SONUÇ

Yazıda sözü edilen halk ozanları ve şiirleri din ya da imam karşısı değildir. Halk ozanları, cahil ya da ahlaksız din görevlilerinden şikâyetçidirler. Söyledikleri sözler ve yaklaşımları evrensel değerlere uygun, günümüzde de geçerli olan genel geçer bakışı yansıtır. Halk ozanları bu konudaki yaklaşımlarıyla aklın, erdem ve insanlık onurunun temsilcisi gibidirler. Yaklaşım farklarına karşın arif oldukları söylenebilir.

Âşık Üzeyir, biçimi özden üstün tutan mollaya önyargılarının yanlışlığını gösterir. Âşıklığın günah, âşıkların da aşağılık ve cahil kimseler olduğu beyanı karşısında sorduğu dinî soruları bilemeyen mollayı kendi kulvarında mahcup etmiştir. Âşık Üzeyir, sergilediği davranışlarla âşıkların bilge ve erdemli kişiler olduğunu ortaya koymuştur.

Çerkezoğlu, imam karşısında tevazu gösterip, alttan alan değildir. Saldırgan olmamakla beraber minnetsiz konuşmaktadır. Şiirde çağın değerleriyle imamın kişisel değer yargılarını köşeye sıkıştırmış, doğru olmayan görüşleriyle topluma zarar vermekte olduğunu söylemekte ve toplum adına hesap sormaktadır.

Sümmanî, şiirini söylemek zorunda kaldığında oldukça mağdur durumdadır, ezilmiştir ve kıskanç imam karşısında iki gözü iki çeşme ağlamaktadır. İmam hoşlanmıyor diye sazını bile bir yana bırakmıştır. Âşık, mazlum ve mağdurdur. Güçsüz durumdadır. Gerçekten güçsüz müdür yoksa güçsüzlükten güç elde ederek imamı mahkûm etmek mi istemektedir? Güçsüzlüğün gücünü kullanıyor olması büyük bir olasılıktır. Nitekim, öykünün sonunda halk âşığın yanındadır. Bu anekdot günümüzde anlatılırken dahi imamın kaba sofuluğu yerilmektedir. Sümmanî Baba kazanmıştır.

Zülâlî, şiirinde yüksek bir sanatsal yaratıcılık yaklaşımını tercih etmiştir. İstismarcı imamı hayli hırpalamış ve aşağılamıştır. Ancak şiirindeki imam kendisidir, bu sözleri kendine söyler! Böylece başkalarını incitmeden o zamanın mollasına söylenebilecek birçok eleştiriyi dile getirir. Âşık Zülâlî’nin yaşamı da ilginçtir ve söylediklerini bilinçle söylemektedir. Zülâlî, hem ceditçi (yenilikçi) bir öğretmen hem de hayatının bazı dönemlerini imamlık yaparak geçirmiş bir sanatçı ve bilgedir. Zülâlî, kazı incitmeden tüylerini yolmuştur.

Âşık Zülâlî, mollaların insanlara telkin ettikleri gibi takva sahibi, mü’min bir kişi olması gerektiği düşüncesinden hareket eder. Ona göre insan tutarlı hareket etmeli, özü-sözü bir olmalı, dürüst

davranmalıdır. Dinî istismarın din görevlisini küçülteceğini anlatır. Toplumun gözü önünde ve lider görünümünde olduğu düşünülen imamların etik ölçünlere uygun bir karakter olması gerektiği sayılıştısından hareketle, aykırı tiplerin karikatürünü çizer.

Âşık Huzurî, biçimcilikten kaynaklanan dar görüşlülük, riyakârlık ve kaba sofuluk üzerinden mollaları eleştirmiştir. Kendisi de Örtülü (Şenkaya) imamlığı yapmıştır. Eleştirdiği imamlık değil, nezaketsiz ve yobaz kişilerdir.

Âşık Müdâmî, kadimcilik-creditçilik çekişmesinin en üst düzeyde yaşandığı ve yenilikçiliğin haklılığını ortaya koyduğu bir zeminde yenilikçiliğin öncülerinden biri olarak sahnedir. Birçok şiiri ulusal ve dinsel temalar üzerinedir. Milliyetçi ve dindardır ama bu kavramları creditçi bir bakışla anlatır ve savunur. Atatürk'ü kavrayışı ve onu şiirsel bir dille anlatması da bu çerçevededir.

Halk ozanları da mollalar da halkın eğitimcileridir. Arada farklar da vardır. Halk ozanları halkın içinde gezip dolaşır, çok farklı kişilerle ve kitlelerle karşılaşır, çeşitli bilgi türlerini harmanlar ve kullanırlar. Akla dayanmak ve rasyonel olmak zorundadırlar. Bu nitelikler onların daha ulusal hatta evrensel bakış açısı sahibi olmasını sağlar. Mollalar ise oldukça yerel, belli bir köyde cami cemaatiyle sınırlı bir çevrede, fazlaca etkileşime açık olmayan etno-kültürel bir ortamda dinsel bilgi aktarmaktadır. Her ikisi de önemli toplumsal işlevler görmektedir. Bazen görevleri ya da kişilikleri çelişir ve kendilerini çatışma içinde olmasa da çekişme halinde bulurlar.

Etnoandragojiyi, toplumda kendiliğinden olan kültürlenme sürecinin parçalarından biri olarak görmek gerekir. Etnoandragojinin işlevi toplumun birikmiş kültürel öğelerini yurt ve dünyadaki gelişmelerle yoğurarak, toplumun ülküsel insanının niteliklerini güncellemek ve yetişkin bireylere aktarmaktır. Âşıklar, bu görevi yüzlerce yıldır yapan genellikle yerel sanatçı ve düşünürlerdir. Âşıkların şiir ve öyküleri eğitim içeriği ile doludur. Bilinmezlikler ortasında yaşayan belirli bir topluma, gitmeleri gereken yolu hikmetli sözlerle gösterirler. Böyle olmaları onların aktardıkları değerleri etnokültürel temelli yapar. Toplumun ideal insan tipini inşa etmek için yerel değerlerin temelini oluşturan folklorik malzemeyi kullanarak bireyleri çeşitli yönlerden yetiştirirler. Böylece yetişkinler için yaptıkları eğitim de belli bir kültüre göre olduğundan, etnoandragojik bir eğitim halini alır. Dede Korkut'tan beri hikâyeci âşıkların gördüğü işlev etnoandragojiktir. Din görevlileri de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlanıncaya kadar yerel toplumun kendi etno-kültürel sisteminin taşıyıcısı olarak toplumsal görev üstlenmişlerdi. Bu ikilinin görevlerini yaparken bazen çekişmiş oldukları yukarıdaki sınırlı örneklerden bile anlaşılmaktadır.

Günümüz Türkiye'sinde halk ozanlığı geleneği önceki yüzyıllardaki ihtişamını kaybetmiş görünmektedir. Bu durum çağın gelişmelerinden, özellikle televizyon ve internetin olumsuz etkisinden kaynaklanmaktadır. Her şeye karşın kültür taşıyıcı bir toplumsal kurum olarak halk ozanlığı (âşıklık) geleneğinin desteklenerek yaşatılmasının, hatta güçlendirilmesinin yolları aranmalıdır. Halk ozanlarının çeşitli düzeylerdeki okullarla sıkı ilişkiler içinde olmaları sağlanmalıdır. Eğitim politikalarının uygulayıcısı olarak eğitim yöneticileri etnopedagoji konuları gibi etnoandragoji ile de yakından ilgilenmelidir. Bu ilgi millî eğitim kavramının da içini dolduracaktır.

EXTENDED ABSTRACT

The Atabek Country (Samtskhe Atabegate), which was founded in 1267 by the Ilkhanid State in Caksu (now located in the Posof district), and was named Çıldır Province in the Ottoman Empire, is a historical region in the Northeast Anatolian region of Turkey. Although the region remained under the rule of different states for centuries, its administrative integrity generally remained intact, and thus it is a Turkish cultural region that produced its own unique ethnogenesis and developed its ethnocultural

systems especially during the Aq Qoyunlu period. The region is a place where the Dede Korkut Stories were formed, where the Epic of Koroghlu was vividly narrated, and where, until recently, the folk poet tradition was kept strongly alive. In this article, the ethnoandragogic effects of the folk poets (*ashiks*), who were the producers and disseminators of culture in the Atabek Country, and the conflicts they sometimes had with the clergy, are discussed.

Ethnoandragogy is the effort to educate adults in a particular society according to the ideal human model. The ideal (utopian) human type is transferred to the members of society through ethnopedagogy in childhood. The child grows up with these basic principles and values, but enculturation also continues during adulthood. Society continues to shape and update the individual in the later stages of his/her life according to its own cultural values. The individual encounters two persons or institutions during this ethnoandragogic process: the folk poet and the clergyman. These are the people who function as teachers in the context of ethnoandragogy. While carrying out their duties, these two groups sometimes clashed and quarrelled with each other, and confronted one another. The experiences in this process have been recorded in the memory of society in the poems and ballads of the ashiks.

In this article, the Atabek Country is taken as an example, and the conflicts between the ashiks and mullahs are examined in the example of six well-known poets of the region. These ashiks are Âşık Üzeyir (Fakiri), the Ahıska Ozan Çerkezoğlu, Âşık Sümmani, Âşık Zülâli, Yusufelili Huzurî and Âşık Müdâmî. According to the narratives, it is seen that these ashiks conflicted on some issues in their relations with the mullahs.

According to the situations that are described and are the subjects of the poems, the mullahs wanted the ashiks to deal more with religious issues and to be devoted to them. It appears that the ashiks were not very keen on this commitment. It is seen that the folk poets were opposed to the mullahs' strict, intolerant, narrow-minded, formalist, catechised inculcations that detached people from the zest for life. Objections were made in the name of religion, humanity, morality and virtues. As representatives of the ideals of humanity, the folk poets criticised the wrong attitudes of the mullahs. It can be said that by criticising the harsh interpretation of religion by strict mullahs, the ashiks paved the way for a liberal and compassionate understanding of religion.

There are also differences in the attitudes and styles of the ashiks. Some of them displayed their attitude by indirectly attacking the wrong done, while others did so directly. Despite their criticisms, the folk poets were not against religion or the clergy. They criticised ignorant, coarse, rude and immoral people who bore the title of clergy. As such, with their timeless perspective that is still valid today, they were like the guardians of humanity and virtues.

The ashiks argue that the mullahs should be pious and true believers in the same way that they preached to people. A person should act consistently, his/her essence and words should be as one, and he/she should behave honestly. They explain that abusing religion will humiliate the religious official. They state that the imams, who are considered to be before the eyes of society and to have the appearance of a leader, should act in accordance with conscience and morality.

In terms of education, both the folk poets and the clergy are adult educators. In recent years, it has been observed that the folk poet tradition has begun to erode due to the new media technologies. In order to preserve the ethnoandragogic accumulation of knowledge, it is a duty of humanity to support and develop this institution and also to maintain its existence in the future.

Ethnoandragogy is the accumulation of thousands of years of adult education experience in a society. This accumulation has been transported to the present day by being reproduced in every generation by the sages and opinion leaders of society, and perhaps also by the ashiks who assumed the role of both of those together. In some respects, this empirical knowledge is timeless knowledge. As

such, it is knowledge that is valid for all ages. Educational administrators, who are the implementers of education policies, should possess ethnoandragogic knowledge and utilise this knowledge in educational institutions. If education is based on ethnopedagogy and ethnoandragogy, it is possible for it to be both local and national.

KAYNAKÇA

- Akdağ, M. (1949). Medreseli isyanları. *İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası*. 1-4, 1949, 361-387.
- Alaylıoğlu, R. ve Oğuzkan, A. F. (1976) *Ansiklopedik eğitim sözlüğü* (2. Baskı). İnkılap ve Aka Kitabevleri.
- Bakırcıoğlu, R. (2016). *Ansiklopedik eğitim ve eğitim bilimleri sözlüğü* (2. Baskı). Anı Yayıncılık.
- Bayraktaroğlu, F. (2017). *Posoflu Âşık Üzeyir (Fakirî)*. Birleşik matbaacılık. ISBN 978-605-03064-2-2
- Cevizci, A. (2010). *Eğitim sözlüğü*. Say Yayınları.
- Çınar, İ. (2020). *Etnopedagoji: Atabek yurdu* (2. Baskı). Pegem Akademi.
- Çınar, İ. (2021). Âşık Üzeyir-Fakirî'nin şiirlerindeki eğitsel değerler. *Yunus Zeyrek Armağanı* içinde (180-195). (Ed. M. A. Çınar). Astana Yayınları.
- Duman, A. (1999). *Yetişkinler eğitimi*. Ütopya Yayınevi.
- Erkal, A. (2007). *Âşık Sümmanî*. Fenomen Yayınları.
- Ergun, S. N. (Tarihsiz), *Türk şairleri*. 4 cilt. ?. (pdf metin)
- Foulquié, P. (1994). *Pedagoji sözlüğü* (Çev. C. Karakaya). Sosyal Yayınlar.
- Gürbüz, C. (2019). *Şaman olan imam* (Roman). Berfin Yayınları.
- Kırzıoğlu, F. (1966). Ahıska'lı 14 halk şairimizden birer parça. *Türk Kültürü Dergisi*. C. 4, S. 47. s. 84-98.
- Knowles, M. (1996). *Yetişkin öğrenenler* (Çev. S. Ayhan), Ankara Üniversitesi Basımevi.
- Koca, T. (1990). *Bektaşî nefesleri ve şairleri*. Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası.
- Necatigil, B. (1988). *Atatürk şiirleri* (4. Baskı). AKDITYK Yayınları.
- Numanzade, Ö. F. (2000). *Kafkasya'dan İstanbul'a hatıralar*. (Haz. İ. M. Yıldırım ve F. Gökçek). Akademi Kitabevi.
- Öncül, R. (2000). *Eğitim ve eğitim bilimleri sözlüğü*. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
- Özçelik, M. (2010). *Bizim Yunus*. Eskişehir Valiliği.
- Özder, M. A. (2015). *Huzurî divanı* (Haz. M. Demirel). Yusufeli Belediyesi Yayınları.
- Özsoy, B. S. ve Ataman, H. İ. (1993). *Posoflu Âşık Sâbit Müdamî*. Kendi yayını. Kayseri. ISBN 975-95415-3X
- Redhouse (2010). *Eğitim terimleri sözlüğü: Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe*. Sev Yayıncılık.
- Volkov, G. N. (1974). *Etnopedagogika*. Çeboksarı, Çeboksarı.
- Zeyrek, Y. (1988). *Posoflu Âşık Zülali*. Millî Eğitim Bakanlığı.
- Zeyrek, Y. (2006). *Ahıska araştırmaları*. Kozan Ofset Matbaacılık. ISBN: 975-97635-5-9